

УДК:334.72 (575.2) (04)

Развитие малого и среднего предпринимательства в Кыргызской Республике и странах евразийского экономического союза

Омуралиева Салтанат Шейшеновна, преподаватель
кафедра «Экономики, управления и таможенного дела»
Кыргызский Государственный Юридический Университет, г.Бишкек, Кыргызская Республика

Аннотация. В данной статье рассмотрено состояние малого и среднего бизнеса в странах Евразийского экономического союза. Проанализированы показатели, характеризующие развитие предпринимательства.

Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес, количество малых и средних предприятий, валовая добавленная стоимость.

Annotation. In this article, the examines the state of small and medium-sized businesses in the countries of the Eurasian Economic Union. The indicators characterizing the development of entrepreneurship are analyzed.

Keywords: entrepreneurship, small and medium business, number of small and medium enterprises, gross value added.

Предпринимательство – это сфера деятельности, основными субъектами которой являются производитель и потребитель. В литературе встречается множество трактовок понятий предпринимательства, ее сущности и экономической определенности. Предпринимательство существует везде, где люди по собственной воле (а не по централизованно разработанному плану) производят товары и оказывают услуги.

В Кыргызстане бизнес после вступления в ЕАЭС претерпевает существенные институциональные изменения. Несмотря на все трудности, он постепенно адаптируется к новым условиям – как расширяет сферы своей деятельности, так и раздвигает границы сотрудничества [1]. Устойчивое развитие экономики Кыргызской Республики зависит от множества факторов, важнейшим среди которых является развитие малого и среднего предпринимательства (МСП).

МСП является базовым звеном рыночной экономики, способствующее укреплению экономической базы государства, увеличению объемов производства и товарооборота, созданию благоприятной среды для развития конкуренции, обеспечению занятости значительной части населения, а также стимулированию внедрения достижений научно-технического прогресса. Поэтому тенденция к увеличению количества малых и средних предприятий весьма важна для экономического и социального благосостояния населения и успешного прироста экономики государства. Но в силу определенных общественно-экономических факторов увеличение количества МСП затруднено. Реальное количество таких предприятий за период 2017-2019 гг. отражены в таблице 1.

Таблица 1. Количество предприятий в Кыргызской Республике за период 2017-2019 гг.

	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Малые предприятия	13 981	14 520	16 199
Средние предприятия	795	769	779
Итого:	14 776	15 289	16 978

Наблюдается тенденция к увеличению количества предприятий за счет малых предприятий. В 2019 году по сравнению с 2018 годом количество предприятий увеличилось на 11,0%, а по сравнению с 2017 годом увеличение произошло на 15,0 %. Данное увеличение произошло за счет роста численности небольших организаций, то есть в 2019 году по сравнению с 2018 годом количество малых предприятий увеличилось на 11,6%, а в сравнении с 2017 годом на 16,0%. На наш взгляд, данный прирост был недостаточно высок, но явился начинающим «трамплином» устойчивого развития экономики государства, особенно в период цифровизации.

Таким образом, отметим, что при успешном и рентабельном развитии предпринимательства развивается и экономика государства путем доходности за счет прибыли предприятий (налогов), и идет активное вовлечение рабочей силы, что тоже сказывается на уровне безработицы.

Всемирная организация интеллектуальной собственности определяет роль малого и среднего предпринимательства следующим образом: «Исключительная роль, которая в настоящее время отводится инновациям в целом, а также инновационной деятельности малых и средних предприятий, предопределена общими требованиями перехода от индустриального общества к информационному, в котором новые технологии и знания, формируя реальные конкурентные преимущества, становятся определяющим фактором экономического роста, а также возрастанием роли МСП в экономическом развитии общества» [2, стр.4].

Существует достаточно широкий набор показателей, характеризующий положение малых и средних предприятий, среди них можно выделить показатели структуры субъектов предпринимательства и показатели распределения занятого населения по субъектам предпринимательства. Остановимся на первых показателях.

Таблица 2. Количество малых и средних предприятий среди государств Евразийского экономического союза

Страны ЕАЭС	Количество предприятий среди стран ЕАЭС					
	2013		2014		2015	
	Малые предприятия	Средние предприятия	Малые предприятия	Средние предприятия	Малые предприятия	Средние предприятия
Кыргызстан	11 749	800	12 712	793	13 232	795
	12 549		13 505		14 027	
Беларусь	108 689	2 423	111 792	2 416	105 047	2 394
	111 112		114 208		107 441	
Казахстан	61 076	8 312	74 829	2 279	175 679	2 897
	69 388		77 108		178 576	
Россия	2 063 126	13 700	2 103 780	13 790	2 222 372	19 278
	2 076 826		2 117 570		2 241 650	
Армения	27 131		29 287		33 193	
	2016		2017		2018	
	Малые предприятия	Средние предприятия	Малые предприятия	Средние предприятия	Малые предприятия	Средние предприятия
Кыргызстан	13 592	776	13 981	795	14 520	769
	14 368		14 776		15 289	
Беларусь	105 067	2 315	107 726	2 245	108 977	2 237
	107 382		109 971		111 214	
Казахстан	189 637	2 711	208 742	2 618	231 325	2 620
	192 348		211 360		233 945	
Россия	2 770 562	13 346	2 754 577	13 309	2 659 943	13 682
	2 783 908		2 767 886		2 673 625	
Армения	36 216		34 692		36 923	

Источник: таблица составлена автором на основе данных национальных статистических комитетов стран ЕАЭС [4,5,6,7,8].

Представленные данные в таблице 2. говорят о том, что в Кыргызской Республике и Республике Беларусь количество предприятий в рассматриваемый период с 2013 г. по 2018 г. не сильно изменилось, всего увеличение произошло на 21,8 % в КР, и на 0,09 % в РБ, когда, например, в других странах ЕАЭС произошло значительное увеличение. В Российской Федерации – на 28,7 %, в Казахстане – на 237,1%. В Армении невозможно просчитать ввиду отсутствия данных по среднему предпринимательству. Если рассмотреть в отдельности показатели малого и среднего бизнеса, то увидим, что тенденция к максимальному увеличению количества малых организаций наблюдается в Республике Казахстан – увеличение произошло на 278,7%; в Российской Федерации – на 28,9 %, в Армении – на 33,5%, в Кыргызстане – на 23,6 %. И незначительное увеличение в Республике Беларусь – на 0,26%.

Что касается субъектов среднего предпринимательства в рассматриваемый период с 2013 г. по 2018 г., то наблюдается тенденция к снижению не только в Кыргызской Республике, но и в других странах-участницах ЕАЭС. Уменьшилось количество средних предприятий больше всего в Казахстане – на 68,5%, затем в Беларуси – на 7,7%. Незначительные изменения произошли в Кыргызстане – уменьшилось на 3,9% и в России – на 0,1%. Основная причина сокращения субъектов среднего предпринимательства – это недостаток капитала для дальнейшего его развития. Средние предприятия вынуждены были реорганизовываться в малые и тем самым численность небольших организаций заметно увеличились. То есть

малые предприятия по своей численности почти достигают размера средних, но не перерастают, и соответственно остаются на том же уровне (в некоторых случаях ликвидируются). Также трансформация индивидуальных предпринимателей в юридическое лицо характеризуется не только высоким уровнем затрат на производство и недостаточным обладанием финансов, но и значительными официальными и неофициальными платежами.

Отметим, среди стран ЕАЭС по количеству предприятий лидирует Российская Федерация, а Кыргызстан находится на последнем месте в этом рейтинге. На это влияет ряд факторов: экономические, социальные, инвестиционные, географические и т.д. Если говорить об экономических факторах, в Кыргызстане, учитывая последний год рассматриваемого периода, 2018 г., экономически активное население составляло 2538 700 человек, (это 60% всего населения Кыргызстана на тот период). Конечно, нужно обратить внимание на то, что по размеру территории и показателям экономического развития Кыргызская Республика занимает 5 место среди стран ЕАЭС.

Второй важный показатель развития предпринимательства – доля занятых в МСП. Создание рабочих мест является важной функцией малого и среднего предпринимательства. За счет успешного функционирования бизнеса происходит не только накопление капитала у собственников производства, но и уменьшение безработицы и предоставление рабочих мест для граждан.

Несмотря на незначительное увеличение количества субъектов малого предпринимательства с 2013 г. по 2018 г., число занятых в сфере малого бизнеса за

указанный период возросло на 5600 рабочих мест, что составляет 10,98%. Этот показатель является невысоким в общей численности занятых в экономике Кыргызстана, то есть удельный вес малых предприятий несильно менялся за этот период, а даже снизился на 0,1%.

Количественные показатели субъектов среднего предпринимательства за аналогичный период увеличились всего на 3,9%, соответственно число занятых

в сфере среднего бизнеса не возросло, а наоборот, наблюдается тенденция к уменьшению – сократились рабочие места на 2600, что составляет снижение на 7,03%. Удельный вес средних предприятий в общей численности занятых, соответственно снизился на 0,2%.

Эту тенденцию можно проследить в таблице 3.

Таблица 3. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей занятости населения за период 2013–2018 гг.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве Кыргызской Республики (тыс.чел)						
малые предприятия	51	52	52,0	52,2	53,2	56,6
средние предприятия	37	36,5	36,1	35,2	36,2	34,4
Удельный вес занятости малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике Кыргызстана (в %)						
малые предприятия	2,3	2,3	2,2	2,2	2,3	2,2
средние предприятия	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4

Источник: таблица составлена автором на основе НСК Кыргызской Республики [4].

Как видно из вышеприведенной таблицы за период с 2013 г. по 2018 г. увеличилось количество малых предприятий, которые в свою очередь обеспечили рабочими местами граждан, а субъекты среднего бизнеса уменьшились.

Другая ситуация наблюдается в остальных странах-участницах ЕАЭС. В Российской Федерации среднесписочная численность работников малых предприятий за аналогичный период увеличилась на 124 100 человек, что составляет увеличение на 1,06%; в Казахстане увеличилась на 824 400 человек – 156,28%; в Беларуси увеличение произошло на 48900 человек – 6,6%; в Армении – на 51100 человек, что составляет 61,5%. Отсюда видно, что среди стран ЕАЭС Республика Казахстан лидирует по увеличению численности работников в малом бизнесе, а Российская Федерация остается практически на одном уровне. Но необходимо учитывать, что по количеству предприятий Россия стоит на первом месте среди стран ЕАЭС, принимая во внимание территориальность государства.

У партнёров по ЕАЭС по итогам 2017 года доля занятых в МСП в общей занятости населения имела следующие значения: Республика Армения – 30,3%; Республика Беларусь – 32,6%; Российская Федерация – 22,0%; Кыргызская Республика – 20,0%; Республика Казахстан – 36,6%. Отсюда вывод: в Республике Казахстан предпринимательский сектор развит неплохо и в рейтинге среди стран ЕАЭС занимает лидирующее положение, что невозможно сказать о Кыргызстане с показателем 20,0%. Если обратимся к 2018 году, то заметим, что в Казахстане численность занятых в МСП составляет 3 312 457 человек в общей численности занятых 8 694 989 человек. То есть доля малого и среднего бизнеса в 2018 году составляла 38,1% от общего количества занятых в экономике. В Кыргызстане же ситуация была более критичная, 91 000 человек было задействовано в сфере малого и среднего бизнеса при населении 6,3млн.чел. (2018 г.). Несомненно, что цифры значительно разнятся

между собой, сравнивая две страны ЕАЭС. Это говорит о том, что предпринимательство в Кыргызстане нужно развивать активнее так, чтобы производственный и промышленный сектора работали больше на экспорт, чтобы уменьшить безработную часть населения, сократить миграцию путем предоставления рабочих мест, увеличить доходы граждан за счет притока «хороших» доходов и т.д.

К числу основных причин роста доли занятых в малом бизнесе можно отнести: уменьшение численности занятых на крупных предприятиях, рост числа индивидуальных предпринимателей, постепенная реорганизация средних предприятий в малые, и появление на рынке новых фирм.

Учитывая важность данных показателей для устойчивого и динамичного развития национальных экономик, все страны ЕАЭС проводят планомерно комплекс мер по упрощению процедур ведения бизнеса и улучшению предпринимательской среды [3, стр.5].

ЕАЭС – это общие стандарты и правила взаимоотношений вопросов торговли на одной территории, но в конкурирующей среде. И поэтому государство, как институт развития и поддержания правил игры, должно быть сильным и получать максимум выгоды, к выстраиванию которой Кыргызской Республике необходимо стремиться.

Изучив развитие малого и среднего предпринимательства в Кыргызстане и странах-участницах ЕАЭС, можно отметить, что Кыргызская Республика находится на невысоком уровне по показателям, характеризующим развитие малого и среднего бизнеса и на сегодняшний день нуждается в поддержке со стороны государства. На наш взгляд, следует учесть успешный опыт зарубежных стран, также развить экономическую культуру развития бизнеса, и конечно же понимать необходимость развития именно отечественного производства.

Предпринимательство Кыргызстана в условиях ЕАЭС может превратиться в динамичный саморазвивающийся специфический сектор экономики, способный решать большие проблемы народнохозяйственного значения, удовлетворять растущие материальные и культурные потребности народа [1]. Оно способно содействовать эффективному развитию материального производства; приблизить структуру экономики всех регионов республики к потребностям народа в социальных, научных, технических,

проектных, информационных, коммунальных, бытовых товарах и услугах; пополнять государственный и местный бюджет; формировать ресурсы для устойчивого экономического роста; реализации роста предпринимательской инициативы, трудовой и творческой активности населения; использовать экономический потенциал для всеобщей занятости людей, а также выводу экономики из кризисного состояния.

Литература:

1. Камчыбеков Т. «Особенности предпринимательства Кыргызстана в условиях ЕАЭС». Октябрь, 2017 г.
2. Рекомендации по усилению роли малых и средних инновационных предприятий в странах Содружества Независимых Государств. Версия 1 [Электронный ресурс] / Всемирная организация интеллектуальной собственности. – 45 с., – URL: http://www.wipo.int/export/sites/www/dcea/ru/pdf/tool_6.pdf (дата обращения: 30.01.2016);
3. Отчет о развитии малого и среднего предпринимательства в странах ЕАЭС. I квартал». – Астана, 2018, стр.5.
4. URL: <https://www.stat.kg/>
5. URL: <https://www.belstat.gov.by/>
6. URL: <https://www.stat.gov.kz/>
7. URL: <https://rosstat.gov.ru/>
8. URL: <https://www.armstat.am/ru/>